

ШИША ВА ТУРОННИНГ ИЛК ШИША НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА

Маматалиева Сурайё Бобомуратовна

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси

Тарих институти таянч докторанти

mamataliyevasurayyo95@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Шиишанинг таркиби энг қадимги даврдан буён бир қанча марта ўзгарган. Ўзининг хусусияти билан ҳам бошқа моддалардан фарқланади. Шиша настаси шишадан ясалган мунчоқларнинг таркибини ташиқил қилган. Шиша настаси ва шиша таркиби икки хил моддадир. Шиша настасидан Туронда илк мунчоқлар ва кичик амulet- туморлар намуналари учрайди. Бронза даврида шиша мунчоқлар Қадимги Шарқ мамлақатлари билан маданий алоқалар натижаси Туронда ясалган.

Калит сўзлар: шиша, шиишанинг таркиби, “шиша настаси”, шиша мунчоқлар, обсидиан, тиктет, Бўстон VI-VII, Замонбобо қабристонни шишалари, Кўкча 3 қабристонни шишалари.

О СТЕКЛЕ И ПЕРВЫХ ОБРАЗЦАХ ИЗ СТЕКЛА НА ТЕРРИТОРИИ ТУРАНА

АННОТАЦИЯ

Состав стекла несколько раз менялся с древнейших времен. Он также отличается от других веществ своими свойствами. Стеклянная паста образовала композицию из стеклянных шариков. Стеклянная паста и стеклокомпозиция — это два разных вещества. Образцы первых бус и небольших амuleтов из стеклянной массы можно найти в Туроне. В эпоху бронзы в Туране производились стеклянные бусы, результат культурных контактов со странами Древнего Востока.

Ключевые слова: стекло, состав стекла, «стеклянная паста», стеклянные бусины, обсидиан, тиктет, Бостон VI-VII, кладбищенские стекла Замонбобо, Кокча 3 кладбищенские стекла.

ABOUT GLASS AND THE FIRST EXAMPLES OF TURON GLASS

ANNOTATION

The composition of glass has changed several times since ancient times. It also differs from other substances in its properties. Glass paste formed a composition of glass beads. Glass paste and glass composition are two different substances. Samples of the first beads and small amulets made of glass mass can be found in Turon. In the Bronze Age, glass beads were produced in Turan, the result of cultural contacts with the countries of the Ancient East

Key words: *glass, composition of glass, "glass paste", glass beads, obsidian, tiktet, Boston VI-VII, Zamonbobo cemetery glasses, Kokcha 3 cemetery glasses.*

Шиша – таркибида шиша ҳосил қилувчи компонентлар (кремний, бор, алюминий, фосфор, германий оксидлари ва бошқалар) ва металллар (литий, натрий, калайи, калсий, магний, кўрғошин ва бошқалар) нинг оксидларидан иборат аралашмани қиздириш йўли билан суюлтириб совитишдан ҳосил бўлган аморф мўрт минерал турларидан биридир. Шиша қиздирилганда кристалл моддалар каби маълум бир температурада суюқланмайди ва қотмайди, балки аста-секин қаттиқ ҳолатдан чўзилувчан юмшоқ ҳолатга ўтади. Суюлтирилган шиша эритмаси совитилганда маълум температуралар оралиғида аввал пластик ҳолатга ўтади, сўнгра қотади [1,80]. Абу Райҳон Беруний “Китоб ал-Жамоҳир фи-Маърифат ал-Жавоҳир” асарида шишани “зужаж” деб қайд этиб, шиша пайдо бўлишига хизмат қилувчи хомашёлар: кум, оҳак, кул ва ёки ноорганик сода ҳисобланади, кум ва кремнийли тошни майдалаб, сўнг юқори ҳароратда, олов тиғида олинишини батафсил ёзиб қолдиради [2,342].

Шиша ва шиша маҳсулотлар тарихи бугунги давр олимлари томонидан етарлича ўрганилмоқда. Сабаби ушбу маҳсулот қадимги тош даврдан инсонларга нафақат маълум бўлган, балки инсонлар томонидан фойдаланилган энг қадимги маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Вулқон шишаси – обсидиандан бундан 30 минг йиллар аввал Тинч океанининг жанубида, Янги Гвинеядан шимолда жойлашган Янги Ирландия оролида истиқомат қилган инсонлар ўта мустаҳкам ва ўткир асбобларни ясагани тўғрисидаги маълумотлар археологлар томонидан тасдиқланган [3,31]. Қадимда ундан одамлар қуроллар ва тақинчоқлар тайёрлашган. Обсидиан кристалли шишадир [4,187]. Унинг ранглари қора, кулранг, қизил, кўнғир бўлиши мумкин. Обсидиан билан бирга табиий шиша 1900 йилда австриялик олим томонидан тиктетлар (тектос- юнонча бирлаштирилган) деб номланган шиша тури ҳам аниқланган. Олимлар фикрича

тикетлар - космик шиша ҳисобланади ва одамлар уни 25 минг йил олдин ўзлаштирганлар [5, 7-8].

Кўп минг йиллар давомида инсоният тайёр табиат материалларидан фойдаланди. Шишанинг пайдо бўлиши мифологик шахсларга боғлиқ эмас: милодий I асрда яшаган Рим ёзувчи ва олими Плений Старший “Табиий тарих” деб номланган асарида шишанинг пайдо бўлиши ҳақида “финикияликлар мил.авв. II-I минг йилликда шишани кашф этдилар ва шишасозлик Шарқий Ўртаер денгизда туғилди”, деб ёзади [6, 13]. Аммо тадқиқотчилар томонидан очиқ осмон остида ўчоқда шишани тайёрлаш учун етарли иссиқлик бўлмаслиги физик хусусиятга кўра рад этилган. Шишанинг пайдо бўлишига асос бўлган ҳодисалардан бири идишларни сирлаш вақтида тасодифий вужудга келган. Шаклсиз майда бўлақлар ва шиша мунчоқлар яшаш Миср ва Месопотамияда милоддан аввалги III-II минг йилликка боради [6, 13]. Катта шиша бўлақларини ишлаб чиқариш мил.авв. 2500 йилдан минг йиллар давомида секинлик билан ривожланган ва шишадан мунчоқлардан бошқа буюмлар ҳам ишлаб чиқаришга ўтилган. Ўша пайтда, асосан, шиша қимматбаҳо тошларга тақлид қилинган ёки уларнинг сохта нусхаси сифатида мунчоқлар ва майда тош қолипларда туморлар яшаш учун хизмат қилган.

Дастлаб одамлар шишани таркибини аниқлаб, қайнатиш технологиясини кашф қилдилар. Ривожланиш босқичида кулранг, яшил, сарик, қизил ранглар ҳосил қилиш усулларини топдилар. Шаффоф сифатли шиша рангсиз бўлган. Нозик томони тез синувчанлиги бўлса, асосий яхши томони маҳсулотни тайёрлашда хомашёнинг тез топилиши эди. Бу кум ва ўсимлик қулининг табиатда кўп тарқалиши билан бўғлиқ [7, 7].

Шиша қадимдан мунчоқларни ясашда энг муҳим хомашёлардан бири бўлиб келган. Бунинг сабаби, унинг гўзаллиги, чидамлилиги, кўп қирралиги ва эгилувчанлигидир. У дастлаб, мил.авв. 2500 йилда Ўрта Шарқда ихтиро қилинган бўлиб, энг дастлабки шиша намунаси Телл Асмар (Месопотамия, мил. авв. 2700-2600 йиллар) ёдгорлигидан топилган. Қадимги Ҳиндистонда эса, мил.авв. 1200 йилдан бошлаб шиша мунчоқлар ясала бошланган [8,123]. Дастлабки вақтда шишадан мунчоқлар ясалишига сабаб, ҳали шишани тиниқ эритиб олиш учун етарли иссиқлик даражаси (1500С дан юқори) ҳосил қилинмаган эди. Шишани пуфлаш технологик сабабларга кўра бу даврда ҳали номаълум ва имконсиз эди. У фақат қалин ёпишқоқ материал сифатида ишлаб чиқаришга яроқли бўлиб, пластик ҳолатда ишлов беришга, лой каби чўзиш, ўраш ва қолипга босиш учун мос эди. Шунинг учун қолипга қуйиш орқали шиша буюмлар ишлаб чиқаришни бошладилар. Бу усул Туркистонда XII-XIII асрларда

ҳам қўлланилган [9, 133-162]. Шиша ишлаб чиқариш қадимги дунёнинг энг ривожланган техник жараёнларидан бири бўлган.

Археологик адабиётларда шишадан ташқари, “шиша паста”сидан ясалган мунчоқлар ва турли хил буюмлар ҳақида маълумотлар келтириб ўтилган. Марказий Осиёнинг қадимги ва ўрта аср шишасозлиги бўйича бир нечта илмий ишлар муаллифи А.А. Абдураззоқов, М.А. Безбородов ва Ю.А. Заднепровский ҳаммуаллифлигида нашрдан чиққан «Қадимда ва ўрта асрларда Ўрта Осиё шишасозлиги» номли илмий тадқиқот ишида “шиша паста”си бўйича А.Лукасининг фикрларини келтириб ўтган: “«паста» ва «шиша паста»си атамалари маъносиз ва кераксиз жавобгарликдан қочиш учун ўйлаб топилган атамалар бўлиб, ушбу атамалардан воз кечиш ва уларнинг ўрнига таркиби турлича бўлган «шиша» атамасини қўллашимиз керак”,- деб таъкидлаган [6,13]. Аммо, бир қатор хорижий илмий тадқиқот ишларида шиша пастаси шишадан фарқ қилиши таъкидлаб ўтилган. Тиббиётда ҳам ҳозирги кунда инсоннинг тиш аъзоси билан “бо-лиы” хасталикларда шиша пастасидан кенг фойдаланилади ва қуйидагича ҳосил бўлади: «Шиша пастаси – биоактив шишанинг бир тури бўлиб, шишанинг таркибий компонентларини(Na_2O 8,4%, CaO 40%, P_2O_5 12%, SiO_2 39,6%) 1400°C да 1 соат давомида эритилади. Эритилган шишани 0°C музлаган сувга қуйиб шиша масса ҳосил бўлгунга қадар музлатилади. Сўнгра алюминий оксиди тегирмон ёрдамида кукунга айлангунча айлантиради. Кейин 2 грамм биоактив шиша кукуни 4 мл(6%) фосфорли кислота билан аралаштирилади ва шиша пастаси ҳосил бўлади[10, 638]. Тадқиқотларда шиша пастаси шишадан аввал юзага келганлиги таъкидланади. Сабаби тиниқ шаффоф шиша ҳосил қилингунга қадар тиниқ бўлмаган, нисбатан мўрт ва турли рангдаги шиша пастаси тайёрланган ва ундан мунчоқлар яшаш йўлга қўйилган. Турондаги энг қадимги шиша – мунчоқлар кўринишида милоддан аввалги II минг йилликка оид бронза даври ёдгорлиги Анов тепаликларидан Америка экспедицияси раҳбари Р.Пампелли олиб бораётган қазилмалар чоғида аниқланди[11,161]. Иккита тешикли ёрқин яшил шишадан тайёрланган шиша мунчоқлар Номозгоҳ VI босқичи, яъни милоддан аввалги II минг йилликнинг 2- ярми билан даврлаштирилган[12, 312]. Мунчоқлар деҳқончилик, сополлар яшаш билан шуғулланган қабилалардан ҳам, Андронова маданияти қабилалари гуруҳига кирувчи чорвадор жамоаларида ҳам турли безак сифатида фойдаланилган. Жанубий Туркманистон деҳқончилик маданияти ёдгорликларидан сўнгги бронза даврида шиша мунчоқлар топилиши тасодиф эмас, балки бу ҳудудлар қадимги Шарқ цивилизациясига қўшни бўлгани учун айнан бронза даври охирида бундай топилмалар аниқланган. Бу маданиятлар вакиллари ўзаро алоқалар олиб боргани ҳам кўриниб турибди.

Ўзбекистон ҳудудидаги дастлабки шиша мунчоқлар кўринишида Замонбобо [13, 30-31], Бўстон VI-VII [14, 54] ва Кўкча 3 [15, 86-89] археологик ёдгорликларидан қазиб олинган. Умуман олганда, бронза даврида Ўрта Осиё, Тянь-Шан ва Қоратоғ этаклари (Жанубий Туркманистон) кўплаб ёдгорликларида шиша мунчоқлар топилган ва шиша бронзадан ясалган безаклар, тақинчоқлар билан бир хил даражада фойдаланилган.

Ўзбекистоннинг жанубий қисмида Сополли маданиятининг Бўстон босқичи очилиши, шиша ва бошқа турли қимматбаҳо тошлардан ясалган заргарлик буюмларини ўрганишга катта ҳисса қўшди.

Археологлар томонидан Бўстон ёдгорлигида аҳоли яшаш манзили ва 5 та қабристон ўрганилган. Қазилар ва ўрганиш ишлари 1974 йилда А.А.Асқаров томонидан бошланиб [16, 81], унинг шогирдлари ва издошлари томонидан ҳозирги кунгача давом этиб келмоқда. Сополли маданияти тақинчоқ буюмлари устида ишлаётган Г.Ч. Каттаева тадқиқотлари орқали турли тақинчоқлар ҳақида маълумотларга эга бўлиш мумкин [17, 720-725; 17а, 77-78]. Бўстон VII ёдгорлигидан 5 та узук шаклидаги шиша пастасидан ясалган мунчоқ доналари топилган.

Хоразмдаги Кўкча 3 ёдгорлигидан мил.авв. XIII ва XI асрлар билан даврлаштирилган мунчоқлар аниқланган бўлиб, очиқ ҳаворанг елимдан ясалган [15, 86-89]. Кўкча 3 қабристонидан олимлар жами 74 та қабр ўрганилган. Шундан 5 та қабрда ёрқин кўк шиша пастасидан узунчоқ синиқ бурчакли шаклда ясалган мунчоқлар топилган. Мунчоқларнинг қабрдан топилиши ўз даврида шиша қимматбаҳо маҳсулот ҳисобланганини англатади. Ушбу ёдгорликда тадқиқот олиб борган М. Итина хулосасига кўра шишадан ясалган маҳсулотлар анча қадимий бўлгани сабабли, кўп қисми ёмон сақланиб қолган [15, 86-89]. Аммо шиша ясалган вақтдан буён анча узок давр ўтгани, қолаверса, тупроқ остида сақланганини ҳисобга олинса уларнинг асл рангини аниқлаш ҳам олимлар учун қийинчиликлар туғдиради. Бу даврдаги шиша мунчоқларнинг деярли барчаси шакли цилиндрсимон, қовурғали ва муҳими кичкина эканлигини ҳисобга олиб шиша қиммат бўлгани тахмин қилинади. Қолаверса, шакл ва таркибидаги ўхшашлик Туронда шиша ясовчи марказ ягона жойда бўлган деган хулоса келиб чиқади.

Туронда турли рангдаги шиша мунчоқлар топилган бўлса-да, шиша мунчоқларнинг рангида мовий, яшил рангдаги шишалар устунлик қилади. Бунинг сабаби Турон тупроғи таркиби билан боғлиқ. Туронда шишадан мунчоқлар яшаш билан бошланган жараён ҳунармандчиликнинг алоҳида “шишасозлик” соҳасига милодий I асрига тўғри келган ва мўғуллар давригача изчиллик билан ривожланиб борган [7, 98].

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки, Туронда шиша пастасидан ясалган мунчоқлар бронза даврининг охириг босқичларидан учрайди. Олимлар Замонбобо, Бўстон VI-VII босқичлари, Кўкча 3 манзилгоҳларидан энг қадимий шиша мунчоқлар намуналарини топишган. Мунчоқларнинг таркиби ўхшаш бўлгани учун, ясалган устахонаси ягона жойда бўлган деган хулосага келишган [6, 78]. Бу давр шишалари Миср, Месопотамия, Ҳиндистон каби қадимги Шарқ халқлари билан бўлган маданий алоқалар натижасида кириб келган. Турон худудида шишанинг барча таркибий элементлари мавжудлиги, усталарнинг етарли маҳоратлари сабаб, аҳоли томонидан шиша хунармандчилик даражасига чиқиб борган. Турли рангли шишадан мунчоқлар ясаш билан бошланган жараён, хунармандлар томонидан тиник, шаффоф идишлар ясаш жараёнига чиқиб борган. Милодий V-VIII асрлардан шиша идишлар кундалик хўжаликда тобора кўпроқ ишлатилиши бошланган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шиша // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 10-жилд. Тошкент, 2003. 80-бет.
2. Абу Райҳон Беруний. Китоб ал-Жамоҳир фи-Маърифат ал-Жавоҳир. Тошкент, 2017. 342-бет.
3. Ювал Нао Ҳарари. Инсониятнинг қисқача тарихи. Ўзбек тилига тармисидан. 31б.
4. Левинсон-Лессинг Ю.Ф. Петрография. Москва-Ленинград, 1940.
5. Абдуразаков А., Безбородов М. Средневековые стекла Средней Азии (опыт химической характеристики). Ташкент, “Фан”. 1966.
6. Абдураззоқов А.А., Безбородов М.А., Заднепровский Ю.А. Стеклоделие Средней Азии в древности и средневековье. Тошкент, 1963.
7. Байпаков К. Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX-XVвв. Том II. Стекло. Самарқанд-Тошкент: МИЦАИ, 2011.
8. Kanungo A. Glass Beads in Ancient India and Furnace-Wound Beads at Purdalpur: An Ethnoarchaeological Approach. Asian Perspectives. *The Journal of Archaeology for Asia and the Pacific*. № 43. 10.1353/asi.2004.0009. 2004.
9. Жуков В.Д. Археологическое обследование в 1937 г. дворцатермезских правителей // ТАКЭ. Том 2. 1945. С. 133-162.
10. Lin CP, Lin FH, Tseng YC, Kok SH, Lan WH, Liao JD. Treatment of tooth fracture by medium energy CO2 laser and DP-bioactive glass paste: compositional, structural, and phase changes of DP-bioglass paste after irradiation by CO2 laser. *Biomaterials*. 2000 Mar; 21(6): doi: 10.1016/s0142-9612(99)00234-3. PMID: 10701464

11. Schmidt H. The archaeological Excavations in Anau and Old Merv, В км:R. Pumpelly: "Explorations in Turkestan", 1904.
12. Массон В. М. Расписная керамика Южной Туркмении по раскопкам Б. А. Куфтина // ТЮТАКЭ. Т. VII, 1956.
13. Кузьмина Е. Е. Могильник Заман-Баба // СЭ. 1958. № 2.
14. Avanesova N.A. Buston VI – the necropolis of fire - worshippers of preurban Vactria. Samarkand, 2016.
15. Итина М.А. Раскопки могильника Тазабагьябской культуры Кокча-3 // Материалы Хорезмской экспедиции. Т.5. Москва, 1961.
16. Асқаров А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. Ташкент, 1977.
17. Каттаева Г.Ч. Сополли маданиятининг бўстон босқичи тақинчоқлари тўғрисида дастлабки мулоҳазалар // Махзани илм/паёми донишкада / Вестник института. 2021. № 2. МАВОДИ онлайн ва офф-лайн анҷумани илмий-амалии байналмилалии апрелӣ дар мавзӯи “Масоили мубрами улуми иҷтимоӣ-гуманитарӣ, риёзӣ ва дақиқ дар замони муосир”, 26 апрели соли 2021 дар Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент. – Панҷакент, 2021.; 17а. Каттаева Г.Ч. Сополли маданияти ляпис–лазурит тақинчоқлари // «Ҳозирги Ўзбекистон шароитларида илм-фан ва инновациялар» Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. II бўлим – Нукус: «Илим». 2020.